

MARIA JOÃO PEREIRA COUTINHO
ANTÓNIO JÚLIO TRIGUEIROS, S.J.
Coordenação

CATÁLOGO DAS OBRAS

DE FRANCISCO RODRIGUES, S.J. (1873-1956) E
DE SERAFIM LEITE, S.J. (1890-1969)

LEONOR PRATAS

Instituto de História da Arte – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Universidade NOVA de Lisboa
IN2PAST – Laboratório Associado para a Investigação e Inovação
em Património, Artes, Sustentabilidade e Território

CATÁLOGO DAS OBRAS
DE FRANCISCO RODRIGUES, S.J. (1873-1956)
E DE SERAFIM LEITE, S.J. (1890-1969)

UMA HISTÓRIA 'EM CONSTRUÇÃO'

Lisboa, 2023

FICHA TÉCNICA

Título: Catálogo das Obras de Francisco Rodrigues, S.J. (1873-1956) e de Serafim Leite, S.J. (1890-1969)

Coordenação: Maria João Pereira Coutinho (IHA – NOVA FCSH / IN2PAST) e António Júlio Trigueiros, S.J. (CEC – FLUL; BROTÉRIA)

Autoria: Leonor Pratas (NOVA FCSH)

Instituto de História da Arte – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade NOVA de Lisboa / Laboratório Associado para a Investigação e Inovação em Património, Artes, Sustentabilidade e Território

Lisboa, 2023

Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT/MCTES (PIDDAC) no âmbito do seed-project Uma História ‘Em Construção’. Artistas e Artífices nos Espólios de Francisco Rodrigues, S.J. (1873-1956) e de Serafim Leite, S.J. (1890-1969), do IHA – NOVA FCSH / IN2PAST e apoiado cientificamente pela Brotéria.

Índice

Apresentação	7
Francisco Rodrigues, S.J. (1873-1956).....	13
Monografias e Capítulos de livro	13
Artigos.....	16
Edições / Prefácios / Notas Preliminares, Históricas e Críticas.....	24
Bibliografia Passiva	24
Serafim Leite, S.J. (1890-1969).....	27
Monografias e Capítulos de livro	27
Artigos.....	35
Edições / Prefácios / Notas Preliminares, Históricas e Críticas.....	59
Bibliografia Passiva	61

Apresentação

O Catálogo que agora se apresenta foi desenvolvido no âmbito do projeto “Uma História ‘em construção’: Artistas e Artífices nos espólios de Francisco Rodrigues, S.J. (1873-1956) e de Serafim Leite, S.J. (1890-1969)”. Pretende dar a conhecer um levantamento dos trabalhos que ambos publicaram, ao longo das suas vidas e, dessa forma, destacar a sua importância no panorama historiográfico relacionado com a Companhia de Jesus.

Francisco Rodrigues, S.J. (1873-1956) é hoje reconhecido, principalmente e como se sabe, pela sua *História da Companhia de Jesus na Assistência Portuguesa*. Publicados entre 1931 e 1950, os sete volumes que compõe esta coleção são essenciais para qualquer estudo sobre a presença da Companhia de Jesus em Portugal, para além de darem respostas a importantes questões relacionadas com as diferentes dinâmicas da atuação destes religiosos. Os primeiros estudos de Francisco Rodrigues associados à Assistência Portuguesa foram, porém, anteriores a esta coleção e concentraram-se em contextos mais específicos. *Jesuítas Portugueses Astrónomos na China: 1583-1805*, publicado em 1925, explora o papel dos jesuítas na China, enquanto a obra *Os jesuítas portugueses na África ocidental: 1560 a 1759 e 1890 a 1910*, impresso em 1926, analisa a presença na África ocidental.

Serafim Leite, S.J. (1890-1969) é, a par de Francisco Rodrigues, outro nome fundamental da historiografia jesuíta. Autor de um notável conjunto de publicações associadas, principalmente, ao espaço brasileiro, o seu legado inclui, por exemplo, os 10 volumes da monumental *História da Companhia de Jesus no Brasil*, mas também as obras *Monumenta Brasiliae* ou *Artes e ofícios da Companhia de Jesus no Brasil*.

O trabalho minucioso e exaustivo que, tanto Rodrigues como Leite, levaram a cabo em arquivos portugueses e estrangeiros (espanhóis, franceses, belgas e italianos), permitiu-lhes avançar, igualmente, com a publicação de importantes fontes manuscritas. A divulgação de correspondência, relatórios e outra documentação relevante, até então inédita, abriu caminho para um maior aprofundamento da história da Companhia de Jesus no Brasil e noutros espaços da Assistência Portuguesa, pelo que essas publicações também se encontram disponíveis para consulta neste catálogo.

Embora a Companhia de Jesus seja o tema predominante da grande maioria dos trabalhos de Francisco Rodrigues e Serafim Leite, falamos de intelectuais multifacetados. Neste catálogo estão, por isso, muitos outros ensaios críticos que abordam uma vasta gama de temas: desde a história da literatura portuguesa à história da arte, passando pela análise de aspetos culturais, antropológicos, políticos, sociais e institucionais. Ressalva-se, ainda, a existência de alguma poesia que, em determinados períodos das suas vidas, Rodrigues e Leite publicaram.

O presente catálogo, que não é exaustivo no que à presença de obras em todas as bibliotecas do mundo diz respeito, está organizado cronologicamente. Inicia com a obra de Francisco Rodrigues e termina com a de Serafim Leite. Cada entrada contém referências à publicação, descrição e localização da respetiva monografia, artigo, nota preliminar e bibliografia passiva. Nos casos que se sabe terem sido publicados, por serem mencionados pelos próprios autores ou por constarem na bibliografia passiva, mas que não se conseguiram localizar, assinalaram-se com a indicação “Sem informação exemplar”.

Leonor Pratas

Lista de Siglas e Abreviaturas

ANTT – Arquivo Nacional da Torre do Tombo

APH – Academia Portuguesa de História

AR/BM – Arquivo Regional e Biblioteca da Madeira

BBM – Biblioteca Brasiliano Mindlin

BCMSJM – Biblioteca da Câmara Municipal de S. João da Madeira

BDFA (MFTPJ) – Biblioteca D. Fernando Almeida (Museu Francisco Tavares Proença Júnior)

BCM – Biblioteca Central de Marinha

BGUC – Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra

BibEx – Biblioteca do Exército

BnF – Bibliothèque nationale de France

BNP – Biblioteca Nacional de Portugal

BNU – Biblioteca Ultramarina do ex-Banco Nacional Ultramarino

BodL – Bodleian Library

BPE – Biblioteca Pública de Évora

BPMFF – Biblioteca Pública Municipal da Figueira da Foz

BPMP – Biblioteca Pública Municipal do Porto

BritL – British Library

Brotéria – Biblioteca Brotéria

BSMP – Biblioteca do Seminário Maior do Porto

CA – Casa do Alentejo

CCDR-NORTE, I.P. – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do NORTE

CLP Goa – Centro de Língua Portuguesa, Goa

ed. – edição

ESEV – Escola Superior de Educação de Viseu

Est. – estampa

f. – figura

fasc. – fascículo

FAU – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo

FCG – Fundação Calouste Gulbenkian

FCG BB – Fundação Calouste Gulbenkian, Coleção Bordalo Botto

FCG AP – Fundação Calouste Gulbenkian, Coleção Alfredo Pimenta

FCG HT – Fundação Calouste Gulbenkian, Coleção Genealogia, História

FCSH UNL – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa

fl. – fólio

FLUP – Faculdade de Letras da Universidade do Porto

FLUL – Faculdade de Letras da Universidade do Porto

FO – Fundação Oriente

IEB – Instituto de Estudos Brasileiros

IICT I.P. – Instituto de Investigação Científica e Tropical

Il. – Ilustrado

LC – Library of Congress

p. – página(s)

PAPIR – Plataforma de Arquivos Pessoais e de Instituições Religiosas

WL – Widener Library

UAc – Universidade dos Açores

UAlg - Universidade do Algarve

UC – Universidade de Coimbra

UCDCT – Universidade de Coimbra, Faculdade de Ciências e Tecnologia

UCFL – Universidade de Coimbra, Faculdade de Letras

UCLA Library – University of California Los Angeles Library

UCP – Universidade Católica do Porto, Biblioteca João Paulo II

UE – University of Essex

UÉ - Universidade de Évora

UL, SD – Universidade de Lisboa, Serviço de Documentação

UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

v. – volume

Francisco Rodrigues, S.J. (1873-1956)

Monografias e Capítulos de livro

JESUÍTAS E A MONITA SECRETA

Publicação	Roma: Tip. Pontificia no Instituto Pio IX, 1912
Descrição	136 p.; 18 cm
Localização	BNP, H.G. 18409 P. FCG, AP 7275 FCG, BB 15789 FCG, HT 198 Brotéria, 2/30-32

NOTICIA BIOGRÁFICA DO P. MANCIO DE MORAIS, S.I

Publicação	Roma: Tip. Pontificia no Instituto Pio IX, 1912, p. 172-179
Descrição	136 p.; 18 cm
Localização	Sem informação exemplar

JESUITOPHOBIA. RESPOSTA SERENA A UMA DIATRIBE

Publicação	Porto: Typographia Luzitania, 1917
Descrição	335 p.; 23 cm
Localização	BNP, R. 906 P. Brotéria, 2/30-31 FCG, AP 8234/2 UCP, 271.5 ROD UCP, SARD-0655

A FORMAÇÃO INTELLECTUAL DO JESUÍTA: LEIS E FACTOS

Publicação	Porto: Livraria Magalhães & Moniz, 1917
Descrição	24-607 p.; 21 cm
Localização	BNP, R. 9773 V. BNP, R.19752 V. Brotéria, 2/31-16 FCG, BB 19632 UC, 271.5:371 ROD UCP, CP-R196 UCP, GOER-D 1665/3 UCP, MC-1440 FCSH UNL, BM 5486

JESUÍTAS PORTUGUESES ASTRÓNOMOS NA CHINA

Publicação	Porto: Tipografia Porto Medico, 1925
Descrição	125 p., 1 fl.: il.; 19 cm
Localização	BNP, R.32459 P. FCG, BB 15790 FO, CHI 52 (POR) ROD, F. UCP, 271.5 ROD/2

OS JESUÍTAS PORTUGUESES NA ÁFRICA ORIENTAL

Publicação	Porto: Tipografia Porto Médico, 1927
Descrição	16 p., [5] est.; 24 cm
Localização	FCG, AP 7378

HISTÓRIA DA COMPANHIA DE JESUS NA ASSISTÊNCIA DE PORTUGAL

Publicação	Porto: Livraria Apostolado da Imprensa, 1931-1950
Descrição	4 v.; 23 cm (26 cm) ¹
Localização	ANTT, SV 6066 - SV 6069 BNP, C.G. 4068 V. APH, H/ 13 APH, H/ 14 APH, H/ 15 APH, H/ 16 APH, H/ 17 APH, H/ 18 APH, H/ 19 AR/BM, D2, B36, E5, D-12 AR/BM, D2, B36, E5, D-13 AR/BM, D2, B36, E5, D-14 AR/BM, D2, B36, E5, D-15 AR/BM, D2, B36, E5, D-16 AR/BM, D2, B36, E5, D-17 AR/BM, D2, B36, E5, D-18 BNP, C.G. 11767 V. Brotéria, 2/15-2(1-7) BSMP, 271R613h FCG, AP 7283 FCG, AP 7283a FCG, AP 7283b FCG, AP 7283c FCG, AP 7283d IICT I. P., CEHU-3436/I IICT I. P., CEHU-3437/II IICT I. P., CEHU-3438/III UCP, 271.5 ROD

¹ Segundo indica a PORBASE.

UCP, EC-271.5 ROD
UCP, GOER-D 1665/5
UCP, MC-1449

POMBAL E OS JESUÍTAS: NOTAS AO LIVRO "O MARQUÊS DE POMBAL E A EXPULSÃO DOS JESUÍTAS" POR ANTÓNIO FERRÃO

Publicação	Porto: [s.n.], 1933
Descrição	16 p.; 23 cm
Localização	BNP, H.G. 21837 V. FCG, BB 15701

O AUTOR DA "ARTE DE FURTAR": RESOLUÇÃO DE UM ANTIGO PROBLEMA

Publicação	Porto: Livraria Apostolado da Imprensa, 1941
Descrição	28 [3] ² p.; 24 cm
Localização	BNP, L.76746 V. FCG, AP 3524 FCG, BB 15697 FCG, BB 19633 UCP, 869-7 "16" ROD-AF UCP, GOER-Ha 1880/10r UCP, GOER-L 1966 FLUP, PV/3543 – Biblioteca Pedro Veiga
Notas	Memória apresentada no Congresso do Mundo Português em 10 de Julho de 1940

JESUÍTAS PORTUGUESES ASTRÓNOMOS NA CHINA: 1583-1805

Publicação	Macau: Instituto Cultural de Macau, 1990
Descrição	139 p.: il; 23 cm
Localização	BCM, 5L6-95/96 BNP, R. 17011 V. BNP, R. 20287 V. BNP, DOD BPMP, J3-5-454 FCG, BI 4603 FCG, BI 4603.2 FLUP, 2/V/162 IICT I. P., AHUL-6208 IICT I. P., CACSL-5371 UAc, SD 946.9-5 R613 UAlg, 946.9.04 ROD*Jes CH UC, 5-2-31-59 UE, 94(469)"15/17" ROD j UTAD, RDG 52(469) (510) 14459 UTAD, RDG 271(469) (510) 14459 AR/BM, 9/A/967

² Ilustrações.

Artigos

RECORDAÇÕES E MEMÓRIAS DO PASSADO

Publicação	S.l: Boletín del Colegio Pío Latino Americano, Volume 4, 1903, p. 5-7, 39-41
Descrição	3 p.
Localização	Sem informação exemplar

RECORDAÇÕES E MEMÓRIAS DO PASSADO

Publicação	S.l: Boletín del Colegio Pío Latino Americano, Volume 5, 1904, p. 9-11, 14-18, 37-40.
Descrição	12 p.
Localização	Sem informação exemplar

MÃE E FILHO COROADOS E A VIRGEM APARECIDA (POESIAS)

Publicação	S.l: Boletín del Colegio Pío Latino Americano, Volume 7, 1906, p. 31-32, 39-41
Descrição	12 p.
Localização	Sem informação exemplar
Nota	Número dedicado ao Cardeal Arcoverde

MARIA EM SEUS SERVOS

Publicação	S.l: Mensageiros de Maria (?), Volume 5, 1909, p. 15-19, 45-51, 75-81, 109-116, 141-147, 175-181, 204-211, 236-241, 271-275, 305-309, 342-347, 363-368
Descrição	75 p.
Localização	Sem informação exemplar

UM GRANDE MYSTERIO

Publicação	S.l: Mensageiros de Maria, Volume 6, 1910, p. 65-67
Descrição	3 p.
Localização	Sem informação exemplar

UM CORAÇÃO PRODIGIOSO

Publicação	S.l: Mensageiros de Maria, Volume 6, 1910, p. 97-100
Descrição	4 p.
Localização	Sem informação exemplar

A POESIA DO CHRISTIANISMO

Publicação	S.l: Mensageiros de Maria, Volume 6, 1910, p. 191-193
Descrição	3 p.
Localização	Sem informação exemplar

AOS OLHOS DO DESTERRADO

Publicação	S.l: Mensageiros de Maria, Volume 6, 1910, p. 223-225
Descrição	4 p.
Localização	Sem informação exemplar

À VIRGEM PODEROSA

Publicação	S.l: Mensageiros de Maria, Volume 6, 1910, p. 355-356
Descrição	2 p.
Localização	Sem informação exemplar

CARTAS

Publicação	S.l: s.e, 1913, p. 155-157, p. 186-187
Descrição	23 p.; 25 cm
Localização	Sem informação exemplar

NA ZAMBÉZIA – ENSAIO LYRICO-DRAMATICO

Publicação	S.l: Mensageiro do Coração de Jesus (?), Volume 31, 1913, p. 72-77
Descrição	6 p.
Localização	Sem informação exemplar

A IMAGENZINHA DA PRATA [CONTO]

Publicação	S.l: Mensageiro do Coração de Jesus, Volume 32, 1914, p. 19-21
Descrição	3 p.
Localização	Sem informação exemplar

CARTAS. CARTAS EDIFICANTES...

Publicação	S.l: s.e, 1915, p. 272-276, p. 309-314
Descrição	11 p.
Localização	Sem informação exemplar

VEM, FILHO E SORRISO E PRANTO [POESIAS]

Publicação	S.l: Mensageiro do Coração de Jesus, Volume 34, 1916, p. 199-200, p. 721-722
Descrição	4 p.
Localização	Sem informação exemplar

O SÉCULO XVI EM QUATRO CHRONOLOGICO

Publicação	Porto: Revista de História, Volume 6, 1917, p. 105-109
Descrição	5 p.
Localização	Sem informação exemplar

MESTRE JOÃO BERMUDES

Publicação	Porto: Sociedade Portuguesa de Estudos Históricos, Typ. da Empr. Literaria e Typographica, Revista de História, Volume 30/8, 1919, p. 119-137
Descrição	23 p.; 24 cm
Localização	BNP, H.G. 6917//7 V. FCG, BB 15788
Notas	Separata

A COMPANHIA DE JESUS EM PORTUGAL E NAS MISSÕES: ESBOÇO HISTÓRICO, SUPERIORES, COLLEGIOS

Publicação	Porto: Typ. da Empr. Literaria e Typographica, Revista de História, Volume 10, 1921
Descrição	45 p.; 25 cm
Localização	FCG, BB 15703

COMPANHIA DE JESUS EM PORTUGAL E NAS MISSÕES

Publicação	Porto: Typ. da Empr. Literaria e Typographica, 1921
Descrição	47 p.; 25 cm
Localização	Brotéria

O PADRE ANTÓNIO VIEIRA: CONTRADIÇÕES E APPLAUSOS: À LUZ DE DOCUMENTAÇÃO INEDITA

Publicação	Porto: Typ. da Empr. Literaria e Typographica, Revista de História, Volume 11, 1922
Descrição	6-39 f.; 27 cm (30 cm) ³
Localização	FCG, BB 15704
Notas	Separata Exemplar autografado pelo autor e dedicado a Manuel de Oliveira Ramos

A EXPOSIÇÃO MISSIONÁRIA DO VATICANO

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 1, 1925, p. 151-167
Descrição	17 p.; 4 f.; 22 cm.
Localização	BN, P.P. 25158 V. Brotéria

O DR. GOUVEIA E A ENTRADA DOS JESUÍTAS EM PORTUGAL

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 2, 1926, p. 267-274
Descrição	8 p.; 22 cm / 23 cm
Localização	Brotéria FCG, BB 15702
Notas	Ed. Autografada

³ Acrescentado de acordo com o catálogo da Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian.

OS JESUÍTAS PORTUGUESES NA ÁFRICA ORIENTAL (1560-1759 * 1890-1910)

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 3, 1926, p. 118-126
Descrição	14 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

O P.^E AMADOR REBELLO E A CHRONICA DE D. SEBASTIÃO

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 3, 1926, p. 193-195
Descrição	4 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

S. FRANCISCO XAVIER: DUAS EXPOSIÇÕES DE SEU CORPO EM 1744 E 1751⁴

Publicação	Porto: Imprensa Portuguesa, Revista de História, Volume 12, 1926, p. 178-191
Descrição	16 p.; 25 cm
Localização	FCG, BB 15700
Notas	Separata Exemplar com dedicatória do autor a Manuel de Oliveira Ramos

CEILÃO E PORTUGAL

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 7, 1928, p. 15-21
Descrição	7 P.; 22 CM
Localização	Brotéria

A PASTORAL COLLECTIVA DO EPISCOPADO PORTUGUÊS SOBRE A CONSAGRAÇÃO NACIONAL

Publicação	S.l: Mensageiro do Coração de Jesus, Volume 46, 1928, p. 543-544
Descrição	2 p.
Localização	Sem informação exemplar

D. SEBASTIÃO

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 8, 1929, p. 348-351
Descrição	4 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

O PADRE ANTÓNIO VIEIRA: CONTRADIÇÕES E APPLAUSOS: Á LUZ DE DOCUMENTAÇÃO INEDITA

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 8, 1929, p. 348-351
Descrição	6-39 f.; 27 cm (30 cm)
Localização	Brotéria

⁴ Acrescentado de acordo com o catálogo da Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian.

Notas	FCG, BB 15704 Separata Exemplar autografado pelo autor e dedicado a Manuel de Oliveira Ramos
-------	--

PODER E SEGREDO DE ASSOCIAÇÃO

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 11, 1930, p. 95-98
Descrição	4 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

AINDA POMBAL E OS JESUÍTAS. DEFESA QUE NÃO É DEFESA

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 17, 1933 p. 198-207
Descrição	9 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

POMBAL E OS JESUÍTAS

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 17, Julho de 1933 p. 10-25
Descrição	15 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

O «LIVRO DA SEITA DOS ÍNDIOS ORIENTAIS»

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 18, Janeiro de 1934, p. 39-44
Descrição	6 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

O CAPELÃO-MÓR D. JORGE DE ATAÍDE E A COMPANHIA DE JESUS

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 19, Julho de 1934, p. 13-21
Descrição	9 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

A COMPANHIA DE JESUS EM PORTUGAL E NAS MISSÕES: ESBOÇO HISTÓRICO, SUPERIORES, COLLEGIOS

Publicação	Porto: Typ. da Empr. Literaria e Typographica, Revista de História, Volume 10, 1921
Descrição	45 p.; 25 cm
Localização	FCG, AP 7379 FCG, BB 15703
Notas	Separata

NAS MISSÕES DO EXTREMO-ORIENTE: QUATRO MISSIONÁRIOS DO PADROADO PORTUGUÊS (SÉCULO XVII)

Publicação	Porto: Tipografia Porto Médico, Brotéria, Volume 20, Abril de 1935
Descrição	16 p.; 22 cm
Localização	BNP, R.10404//6 V. UCP, 266 (5) ROD
Notas	Separata da Revista Brotéria, fasc. 5

NAS MISSÕES DO EXTREMO-ORIENTE: QUATRO MISSIONÁRIOS DO PADROADO PORTUGUÊS (SÉCULO XVII)

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 20, Dezembro de 1935, p. 301-316
Descrição	15 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

A COMPANHIA DE JESUS EM PORTUGAL E NAS MISSÕES

Publicação	Porto: Apostolado da Imprensa, Tip. Fonseca ⁵ , 1935, 2ª ed
Descrição	72, [1] p.; 21 cm
Localização	BNP, R. 10404//8 V. BSMP, 271.5R613c CA, 271.5(469)"15/19"(091) ROD FCG, AP 7379 FCG, BB 15696

HISTÓRIA INÉDITA DE ANGOLA

Publicação	Lisboa: Arquivo Histórico de Portugal, Volume 2, 1936
Descrição	36 p.; 26 cm
Localização	ANTT, 1204/95 AR/BM, D2,B35,E16,C-21 BNP, H.G. 14856/20 V. BNP, H.G. 64125 V. IICT I. P., A.A.3/H.3 IICT I. P., CEHCAL-432 IICT I. P., GEOGRAFIA-A.A.3/H.3 IICT I. P., GEOGRAFIA mliub A.A.3/H.3

O «DOUTOR EXÍMIO» NA UNIVERSIDADE DE COÍMBRA

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 24, Abril de 1937, p. 437-451 Porto Tipografia Porto Médico ⁶
Descrição	15 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

⁵ Como indicado na PORBASE.

⁶ Como indicado na PORBASE.

Notas	BNP, H.G. 15615//3 V. Separata
-------	-----------------------------------

CARTA INÉDITA DO P. LUÍS GONÇALVES DA CÂMARA

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 25, Dezembro de 1937, p. 516-519
Descrição	4 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

SIMÃO RODRIGUES ESTUDANTE DE TEOLOGIA NA SORBONA (PERGAMINHO DO SÉCULO XVI)

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 26, Junho de 1938, p. 606-609
Descrição	4 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

«REPOSTA APOLOGETICA» AO POEMA «O URUGUAY» - SUA GÉNESE, SEU AUTOR

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 30, Março de 1940, p. 249-259
Descrição	10 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

A COMPANHIA DE JESUS E A LITERATURA PORTUGUESA NO SÉCULO XVII

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 31, Novembro de 1940, p. 442-456
Descrição	15 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

BIBLIOGRAFIA

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 31, Novembro de 1940, p. 539
Descrição	1 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

COMPANHIA DE JESUS E A RESTAURAÇÃO DE PORTUGAL

Publicação	Lisboa: Academia Portuguesa da História, Volume 6, 1942, p. 329-405
Descrição	[ca. 85] p.; 34 cm / 29 cm
Localização	UCLA Library, Southern Regional Library Facility SRLF * BX3742.A1 R6 Universiteit Leiden, Van Steenis Depot Closed Stack 32906 I 6

UM MÁRTIR DA RESTAURAÇÃO DE 1640

Publicação	Lisboa: Trabalhos da Associação dos Arqueólogos Portugueses, Volume 6, 1942
Descrição	26 p.; 25 cm

Localização	FCG, AP 11710 FCG, BG 44 UCP, 271.5 ROD/3
Notas	Separata O exemplar BG 44 encontra-se autografado pelo autor e contém dedicatória a Ernesto Soares.

O PADRE MANUEL DA COSTA AUTOR DA «ARTE DE FURTAR»

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 38, Maio de 1944, p. 506-520 Porto: Tipografia Porto-Médico, 1944 ⁷
Descrição	15 p., [1] fac-sím.; 23 cm
Localização	Brotéria BNP, L. 37450 V. FCG, AP 176 FCG, BB 15699 UCP, 869-7“16” ROD-MC UCP, GOER-Ha 1880/10s FLUP, PV/3541

A ACLAMAÇÃO DE D. JOÃO IV EM MACAU

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 38, Junho de 1944, p. 593-604
Descrição	14 p.; 23 cm
Localização	Brotéria BNP, H.G. 17471//3 V. UC, 9-(4)-8-5-146 UCFL, Sala Ferreira Lima, Cx.A-32-44

AINDA O AUTOR DA «ARTE DE FURTAR»

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 40, Março de 1945, p. 295-304 Porto: [s.e] ⁸
Descrição	10 p.; 22 cm
Localização	Brotéria BNP, L. 13186//3 V. FCG, BB 15698 FLUP, PV/3542 UCP, 869-7 ROD/1

⁷ Como indicado na PORBASE.

⁸ Como indicado na PORBASE.

Edições / Prefácios / Notas Preliminares, Históricas e Críticas

ANO SANTO DA COMPANHIA DE JESUS EM PORTUGAL / FRANCO, ANTÓNIO, S.J., 1662-1732

Publicação	Porto: Apostolado da Imprensa, 1930
Descrição	819 p.; 24 cm
Localização	BNP, R. 9765 V. BNP, F.G. 2074 FCG, AP 7540 UC, 9-(4)-13-7-4 UC, 9-(2)-5-2-25 c.3 UC, 3-5-26 (VL) c.2 UCP, FFCS 279.4 (469) :271.5
Notas	1ª edição com prefácio e anotações por Francisco Rodrigues

Bibliografia Passiva

P. FRANCISCO RODRIGUES S. I. (1873-1956) / JOSÉ LEITE E JESÚS JUAMBELZ, S. I.

Publicação	Roma: Archivum Historicum Societatis Iesu, Volume 25, 1956, p. 746-754
Descrição	9 p.; 24 cm
Localização	BNP, H.G. 20045 V. FCG, BB 28879
Notas	Separata

THE JESUIT MATHEMATICIANS OF THE PORTUGUESE ASSISTANCY AND THE PORTUGUESE HISTORIANS OF MATHEMATICS (1819-1940) / LUÍS SARAIVA

Publicação	Portugal and East Asia III, The Jesuits, the Padroado and East Asian Science (1552–1773), University of Tokyo, Japan, 4 – 7 August 2005, 2008, p. 1-31
Descrição	30 p.
Localização	https://doi.org/10.1142/9789812771261_0001

JESUIT HISTORIOGRAPHY IN MODERN PORTUGAL / FRANCISCO MALTA ROMEIRAS

Publicação	Jesuit Historiography Online, 2016
Descrição	8 p.
Localização	http://dx.doi.org/10.1163/2468-7723_jho_COM_192570

A COMPANHIA DE JESUS EM PORTUGAL. IDENTIDADE E HISTORIOGRAFIA / MARIA DE DEUS BEITES MANSO

Publicação	Temas Americanistas, Volume 44, 2020, p. 264-292
Descrição	28 p.
Localização	https://hdl.handle.net/11441/100594

¿JESUITAS BELIGERANTES? LOS JESUITAS Y EL ARTE MILITAR / BERT DAELEMANS

Publicação	Madrid: Universidad Pontificia Comillas, Repositorio Comillas, 2022, p. 163-198
Descrição	36 p.
Localização	http://hdl.handle.net/11531/71755

Serafim Leite, S.J. (1890-1969)

Monografias e Capítulos de livro

O ALCOOLISMO: EM QUE CONSISTE SEUS EFEITOS E REMÉDIOS: AS TABERNAS: FORJA DE VÍCIOS E ESCOLA DO ABASTARDAMENTO DA RAÇA

Publicação	[S.l.]: [s.n.], 1924
Descrição	1 v.; 26 cm
Localização	BNP, S.C. 10576//23 V.

ALÃO DE MORAIS: UMA GRANDE FIGURA DO SÉCULO XVIII / POR MÁRIO VITOR (Pseudónimo de Serafim Leite)

Publicação	Porto; [s.n.], Brotéria, 1928
Descrição	41, [6] p.; 20 cm
Localização	BNP, H.G. 22929 V. BNP, H.G. 19559//1 P. BNP, H.G. 19560//8 P. UC Biblioteca Geral, 6-47-2-18 UCFL Biblioteca Central, B-49-1-10 UCFL I.Hist Econ Social, E-10-225 (LFA) c.4 UCFL S Joaquim Carvalho, 10-9-113 c.2 UCFL Sala Ferreira Lima, Cx.C-4-17 c.5 Separata

DO HOMEM E DA TERRA: POEMAS

Publicação	Lisboa: Brotéria, 1932
Descrição	140 p., [1] f.; 18 cm
Localização	BNP, L. 24176 P. Brotéria UCP, 869-1 LEIT

AS PRIMEIRAS ESCOLAS DO BRASIL: CONFERENCIA NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

Publicação	Rio de Janeiro: Academia Brasileira, 1934
Descrição	31 p.; 23 cm
Localização	BNP, H.G., 46162 V.
Notas	Exemplar com dedicatória do autor

DERROTA DE MAURÍCIO DE NASSAU NO CÊRCO DA BAÍA

Publicação	Lisboa: Casa Portuguesa, 1935
Descrição	12 p.; 25 cm
Localização	BNU, BRA-180 IEB, 981.02331 L533d ex.1

Notas	IEB, 981.02331 L533d ex.2 Exemplar autografado
-------	---

A FORMAÇÃO INTEGRAL DA MULHER CRISTÃ

Publicação	2ª ed. [S.l.: s.n.]. 1936
Descrição	56 p. [3 fl.]; 14 cm
Localização	BNP, R. 25799//8 P.

SÃO JOÃO DA MADEIRA NA IDADE MÉDIA: DOCUMENTO INÉDITO DA TORRE DO TOMBO

Publicação	Lisboa: [edição do autor], 1936
Descrição	8 p.; 24 cm
Localização	BNP, H.G. 14914//9 V.

PÁGINAS DE HISTÓRIA DO BRASIL

Publicação	São Paulo: Companhia Editora Nacional, Biblioteca Pedagógica Brasileira. Série 5, Brasiliana, 93, 1937
Descrição	260 p.; 19 cm
Localização	BCMSJM, B-1186-8 BNP, H.G. 25808 P. BNP, H.G. 26237 P. BNP, H.G. 34068 P. BNP, H.G. 36053 P. FCG, AP 1132 FCG, BB 18514 UCP, EC-981 LEI

DIRIGENTES RESPONSABILIDADE E INFLUENCIA

Publicação	Lisboa: Secretariado de Imprensa e Propaganda da J. C. F, 1937
Descrição	46 p. [2 fl.]; 14 cm
Localização	BNP, R. 25849//23 P. UCP, 256 LEI

JESUÍTAS DO BRASIL NA FUNDAÇÃO DA MISSÃO DO PARAGUAY

Publicação	Roma: Soc. Tip. A. Macioce de Pisani, 1937
Descrição	24 p.; 24 cm
Localização	BNP, H.G. 15612//25 V. IICP I. P., AHUL-6410

OS GOVERNADORES GERAIS DO BRASIL E OS JESUITAS NO SÉCULO XVI

Publicação	Lisboa: Soc. Nac. de Tipografia, 1937
Descrição	29, [4] p.; 25 cm
Localização	BNP, H.G. 16559//14 V. BNP, H.G. 45330 V.

Notas	FLUP, 01/II/4 I Congresso da História da Expansão Portuguesa no Mundo, 3º secção
-------	--

A EXPANSÃO PORTUGUESA NO NOVO-MUNDO PELA ACÇÃO MISSIONÁRIA (1492-1580)

Publicação	História da Expansão Portuguesa no Mundo, Volume 3, 1938, 5ª parte, p. 41-52
Descrição	12 p.; 33 cm
Localização	BNP, F. 5050 (Microfilme) BNP, RES. 1474 A.

HISTÓRIA DA COMPANHIA DE JESUS NO BRASIL

Publicação	Lisboa; Rio de Janeiro: Portugália; Civilização Brasileira, 1938
Descrição	10 v.: il.; 25 cm
Localização	BiblEx, 11735/11736 BNP, B. 13350 V. BNP, R. 19773 V. BNP, R. 19774 V. BNP, R. 19775 V. BNP, R. 19776 V. BNP, R. 19777 V. BNP, R. 19778 V. BNP, R. 19779 V. BNP, R. 19780 V. BNP, R. 19781 V. BNP, R. 19782 V. BNP, TR. 2171 V. BNP, TR. 2172 V. FCG, BI 1786 FCG, BI 1786a FCG, BI 1786b FCG, BI 1786c FCG, BI 1786d FCG, BI 1786e FCG, BI 1786f FCG, BI 1786g FCG, BI 1786h FCG, BI 1786i FCG, HT 2919 FCG, HT 2919a FCG, HT 2919b FCG, HT 2919c FCG, HT 2919d FCG, HT 2919e FCG, HT 2919f

	FCG, HT 2919g FCG, HT 2919h FCG, HT 2919i IICT I. P., CEHCAL-402/IV IICT I. P., CEHCAL-402/VII IICT I. P., CEHCAL-402/VII UAc, JSC 981:016 L555h UCP, 271.5(81) LEI UCP, CEPCEP 271.5(81) LEI UCP, EC-271.5(81) LEI UCP, GOER-D 1030/5 UCP, MC-1450
Notas	A partir do 3º volume: Lisboa: Portugália; Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro

LUIZ FIGUEIRA: A SUA VIDA HERÓICA E A SUA OBRA LITERÁRIA

Publicação	Lisboa: Agência Geral das Colónias, 1940
Descrição	251, [4] p., [6] p.; 23 cm
Localização	BBM, PP2 3 f BCM, 3N6-37 BCM, TMD34-18 BNP, H.G. 16607 V. BNP, H.G. 44352 V. BNP, F. 5974 FCG, AP 5621 IICT I. P., ANTRBIOL-191 IICT I. P., CEHU-3382 UCP, 869 FIGU-1 LEI UCP, EC-869 FIGU-1 LEI UCP, EC-869 FIGU-1 LEI

NOVAS CARTAS JESUÍTAS: DE NÓBREGA A VIEIRA

Publicação	São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1940
Descrição	344, [6] p.; 19 cm
Localização	BBM, M2d 0281 BCMSJM, B-1186-8 BNP, H.G. 26278 P.

JESUÍTAS DO BRASIL NA FUNDAÇÃO DA MISSÃO DO PARAGUAY

Publicação	S.l: s.e, Commentarii Historici 1 (?), 1947
Descrição	24 p.; 24 cm
Localização	Sem informação exemplar

CARTA INÉDITA DE NÓBREGA NAS VÉSPERAS DA FUNDAÇÃO DE SÃO PAULO (1553)

Publicação	Lisboa: Porto Médico, Brotéria, 1952
Descrição	22 p.; 23 cm

Localização	BNP, H.G. 18743//5 V. FCG, BB 18508 UCP, 981.02 LEI
Notas	Separata

ARTES E OFÍCIOS DOS JESUÍTAS NO BRASIL, 1549-1760

Publicação	Lisboa, Rio de Janeiro: Brotéria; Livros de Portugal, 1953
Descrição	324, [3] p.; 25 cm
Localização	AR/BM, D2, B37, E10,Pb-11 (Coleção Nuno Porto) BBM, M1j 132 BNP, R. 11542 V. BNP, R. 19587 V. (Microfilme) BNP, F. 1643 FAU, 271.5 L536a FCG, BB 18502 FCG, BI 3963 FCG, RS 3040 UCP, GOER-D 1030/2

NÓBREGA E A FUNDAÇÃO DE SÃO PAULO

Publicação	Lisboa: Instituto de Intercâmbio Luso-Brasileiro, 1953
Descrição	125, [2] p.: il.; 25 cm
Localização	BCM, 3S6-30/31 BNP, H.G. 18963 V. BNP, H.G. 44577 V. BNP, H.G. 48422 V. BPMFF, 3-10-23-22 FCG, BB 18511 FCG, HT 1790 FLUL, R 1708 V UCP, 981.611 LEI UCP, EC-981.611 LEI

BREVE ITINERÁRIO PARA UMA BIOGRAFIA DO P. MANUEL DA NÓBREGA FUNDADOR DA PROVÍNCIA DO BRASIL E DA CIDADE DE SÃO PAULO: 1517-1570

Publicação	Lisboa: Brotéria; Rio de Janeiro: Livros de Portugal, 1955
Descrição	267, [4] p.: il.; 25 cm
Localização	ANTT, 464/06 AR/BM, D2, B37,E10,Pb-10 (Coleção Nuno Porto) BCM, L30-04 BNP, H.G. 45286 V. FCG, RS 9335 UCP, 92 NOB/M LEI UCP, GOER-D 1030/6

MONUMENTA BRASILIAE

Publicação	Roma: Monumenta Historica Societatis Iesu, 1956
Descrição	5 v.; 25 cm
Localização	BCMSJM, B-1181-8 BNP, C.G. 6553 V. BNP, C.G. 21228 V. CLP Goa, PP1960 FCG, R 589 FCG, R 589a FCG, R 589b FCG, R 589c FCG, R 589d IICT I. P., CEHU-1476/I IICT I. P., CEHU-1476/II IICT I. P., CEHU-1476/III IICT I. P., CEHU-1476/IV UCP, GOER-D 1030/7 UCP, GOER-D 1171

CARTAS DOS PRIMEIROS JESUÍTAS DO BRASIL

Publicação	São Paulo: Comissão do IV Centenário da Cidade, 1956
Descrição	3 v.; 25 cm
Localização	BCMSJM, B-1180-8 BNP, R. 11655 V. BNP, R. 11656 V. BNP, R. 19791 V. BNP, R. 19792 V. FLUL, R 1704/1706 V. FLUP, 9c/V/1

HINO DE S. JOÃO DA MADEIRA [MÚSICA IMPRESSA] / MÚSICA DO MAESTRO TOMÁS DE LIMA; LETRA DO DR. SERAFIM LEITE

Publicação	[S.l.]: Ed. de M. L. Leite Junior, 1960
Descrição	1 Partitura ([2] p.), [4] p.; 33 cm
Localização	BNP, C.I.C. 96 A.

ASPECTOS DO BRASIL EM 1571 NUMA CARTA INÉDITA DO PE. ANTÓNIO DA ROCHA SUPERIOR DO ESPÍRITO SANTO

Publicação	Lisboa: Pap. Fernandes, 1961
Descrição	13 p.; 25 cm
Localização	BNP, H.G. 22273 V.
Notas	Separata da Actas III Congresso Internacional História Descobrimientos, 2 Separata da Actas Congresso Internacional de História dos Descobrimientos, 5

NOVAS PÁGINAS DA HISTÓRIA DO BRASIL

Publicação	Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1962
Descrição	410, [4] p.; 26 cm
Localização	BDFA (MFTPJ), HIST-94-3412 BNP, H.G. 33479 V. FCG, RS 9711 FLUL, R 1707 V FLUP, 90/I/12 BCM, 1Ki4-09
Notas	BCM, TMC5-19 Subsídios para a História Portuguesa; 7 Coleção Reis Santos

SUBSÍDIOS PARA A HISTÓRIA PORTUGUESA: NOVAS PÁGINAS DE HISTÓRIA DO BRASIL

Publicação	Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1962
Descrição	410 [4] p.; 26 cm
Localização	BNP, H.G. 33479 V.

AS RAÇAS DO BRASIL PERANTE A ORDEM TEOLÓGICA, MORAL E JURÍDICA PORTUGUESAS NOS SÉCULOS XVI A XVIII

Publicação	Braga: Livraria Cruz, 1964
Descrição	23 p.; 24 cm
Localização	BNP, S.C. 24696 V.
Notas	Separata da Scientia Iurídica, 13

NOVAS PÁGINAS DE HISTÓRIA DO BRASIL

Publicação	São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1965
Descrição	XXI, 393, [1] p.: il.; 21 cm
Localização	BBM, M2d 0356 BCMSJM, B-1187-8 BNP, H.G. 25487 V.
Notas	Coleção Brasileira; 323

AS RAÇAS DO BRASIL PERANTE A ORDEM TEOLÓGICA, MORAL E JURÍDICA PORTUGUESAS NOS SÉCULOS XVI A XVIII

Publicação	Coimbra: [s.e.], 1965
Descrição	26, [1] p.; 24 cm
Localização	BGUC, 6-34-19 BNP, H.G. 24577 V. BCMSJM, B-1191-8 Brotéria
Notas	Separata da Actas do V Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros, 3

**SUMA HISTÓRICA DA COMPANHIA DE JESUS NO BRASIL:
ASSISTÊNCIA DE PORTUGAL, 1549-1760**

Publicação	Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar, 1965
Descrição	XV, 291, [4]; 26 cm
Localização	ANTT, SV 5740 BCM, 1Ke3-31 BCM, TMD30-21 BCMSJM, B-1184-8 BiblEx, 6.299/A BNP, R. 12412 V. BNP, R. 14422 V. BNP, R. 20280 V. BNP, R. 21444 V. BPCMFF, 5-10-7-17 ESEV FCG, BB 18517 FCG, HT 878 FCG, HT 878.2 FCG, HT 878.3 FCSH-UNL, R 284/A FCSH-UNL, R 284/B FLUL, R 1260 V FLUP, 2/V/39 IICT I. P., CEHU-2142 IICT I. P., CEHU-3421 IICT I. P., CEPTAL-1334 UCP, 271.5(81) LEI/1 UE, 946.9"15/18" LEI S UL, SD, 271.5(81)"1549/1760" LT*Sm UTAD, LEI 271.5 27737 CE

BREVE HISTÓRIA DA COMPANHIA DE JESUS NO BRASIL, 1549-1760

Publicação	Braga: Liv. A.I., 1993
Descrição	XV, 291, [2] p.; 24 cm
Localização	AR/BM, 9/A/118 BPE, 271 JES/LEI BPMP, H7-4-62[8] BNP, R. 17799 V. CCDR-NORTE, I.P, 09978 FLUL, R 1702 V UC, 5-43-48-14

Artigos

TALITA

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 9, Outubro de 1929, p. 225-231
Descrição	7 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

CRÓNICA DO MOVIMENTO RELIGIOSO – ALEMANHA

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 9, Novembro de 1929, p. 324-329
Descrição	6 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

EM DEMANDA DA VERDADE

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 9, Dezembro de 1929, p. 345-352
Descrição	8 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

JESUS CRISTO

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 10, Janeiro de 1930, p. 5-11
Descrição	7 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

O MOVIMENTO RELIGIOSO NO MÉXICO

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 10, Janeiro de 1930, p. 37-43
Descrição	7 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

NOTAS E FACTOS

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 10, Fevereiro de 1930, p. 107-111
Descrição	5 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

A EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE BARCELONA

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 10, Março de 1930, p. 171-177
Descrição	7 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

CRITERIOLOGIA DA VERDADE REVELADA

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 10, Abril de 1930, p. 205-213
Descrição	9 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

AS RESPONSABILIDADES DE GUERRA JUNQUEIRO

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 10, Maio de 1930, p. 273-284
Descrição	12 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

DEMOCRACIA E SINDICALISMO (A PROPÓSITO DE UM LIVRO RECENTE)

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 10, Junho de 1930, p. 369-374
Descrição	6 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

AS ATITUDES FILOSÓFICO-RELIGIOSAS DE GUERRA JUNQUEIRO

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 11, Julho de 1930, p. 5-16
Descrição	12 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

A ACTUALIDADE DE BELARMINO

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 11, Outubro de 1930, p. 201-213
Descrição	13 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

SOB O SIGNO DO NACIONALISMO

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 11, Novembro de 1930, p. 279-286
Descrição	8 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

SOLDADOS PARA A EPOPEIA

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 11, Dezembro de 1930, p. 339-345
Descrição	7 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 12, Dezembro de 1931, p. 381, 384-385, 386
Descrição	4 p.; 19 cm
Localização	Brotéria

ILUMINURAS: CONTOS...

Publicação	Lisboa: Brotéria, Abril e Dezembro de 1930
Descrição	138 p.; 20 cm
Localização	BNP, L. 17459 V. UCP, 869-3 LEI Brotéria

O CLERO INDÍGENA NAS TERRAS DO PADROADO

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 12, Janeiro de 1931, p. 5-10
Descrição	6 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 12, Janeiro de 1931, p. 51, 54-55
Descrição	3 p.; 19 cm
Localização	Brotéria

AS MISSÕES CATÓLICAS NO DIREITO PÚBLICO PORTUGUÊS

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 12, Março de 1931, p. 137-146
Descrição	10 p.; 19 cm
Localização	Brotéria

CODICILHO ÀS “NOTAS CRÍTICAS”

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 12, Março de 1931, p. 170-175
Descrição	6 p.; 19 cm
Localização	Brotéria

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 12, Março 1931, p. 191, 195-196
Descrição	3 p.; 19 cm
Localização	Brotéria

O CLERO DE PORTUGAL E DAS SUAS MISSÕES

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 12, Abril de 1931, p. 205-212
Descrição	8 p.; 19 cm
Localização	Brotéria

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 12, Abril de 1931, p. 263-264, 265
Descrição	3 p.; 19 cm
Localização	Brotéria

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 12, Maio de 1931, p. 325, 328-329, 333
Descrição	4 p.; 19 cm
Localização	Brotéria

O ESPLENDOR MAIS ALTO

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 12, Junho de 1931, p. 352-358
Descrição	7 p.; 19 cm
Localização	Brotéria

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 12, Junho de 1931, p. 389, 390-391, 391-392, 394-395, 395-396
Descrição	7 p.; 19 cm
Localização	Brotéria

A NOVA ANTROPOLOGIA CRIMINAL

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 13, Julho de 1931, p. 5-10
Descrição	6 p.; 19 cm
Localização	Brotéria

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 13, Julho de 1931, p. 54, 57-58, 58-59, 61, 63
Descrição	6 p.; 19 cm
Localização	Brotéria

O PADROADO E A EXPANSÃO PORTUGUESA NO ORIENTE

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 12, Agosto de 1931, p. 69-81
Descrição	13 p.; 19 cm
Localização	Brotéria

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 12, Agosto de 1931, p. 125, 126, 131
Descrição	3 p.; 19 cm
Localização	Brotéria

PROTECÇÃO MORAL E JURÍDICA À INFÂNCIA

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 13, Setembro de 1931, p. 137-142
Descrição	6 p.; 19 cm
Localização	Brotéria

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 13, Setembro de 1931, p. 191, 195, 197-198, 199, 200
Descrição	6 p.; 19 cm
Localização	Brotéria

A RESTAURAÇÃO DA ORDEM SOCIAL

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 13, Outubro de 1931, p. 206-214
Descrição	9 p.; 19 cm
Localização	Brotéria

D. ANTÓNIO BARROSO

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 13, Outubro de 1931, p. 246-247
Descrição	2 p.; 19 cm
Localização	Brotéria

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 13, Outubro de 1931, p. 258, 258-259, 266-267, 267-268, 268-269
Descrição	6 p.; 19 cm
Localização	Brotéria

JOAQUIM DA SILVA TAVARES, UMA GRANDE FIGURA DO SÁBIO

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 13, Novembro de 1931, p. 273-297
Descrição	25 p. [1 fl.]: il.; 22 cm
Localização	Brotéria BNP, R. 11419//5 V.

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 13, Novembro de 1931, p. 329-330, 330-331, 332-333
Descrição	6 p.; 19 cm
Localização	Brotéria

O CONCÍLIO PLENÁRIO PORTUGUÊS

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 13, Dezembro de 1931, p. 341-347
Descrição	7 p.; 19 cm
Localização	Brotéria

TRAJECTORIAS: POEMAS

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 12, 1932
------------	-----------------------------------

Descrição	124 p., [2] f.; 19 cm
Localização	BNP, L. 23910 P. UCP, 869-1 LEIT/1 Brotéria

OS MORTICÍNIOS NA COLONIZAÇÃO DO BRASIL

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 14, Janeiro de 1932, p. 11-16
Descrição	6 p.; 19 cm
Localização	Brotéria

BIBLIOGRAFIA

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 14, Janeiro de 1932, p. 57-58, 58-59
Descrição	3 p.; 19 cm
Localização	Brotéria

BIBLIOGRAFIA

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 15, Fevereiro de 1932, p. 131-132, 133-134
Descrição	4 p.; 19 cm
Localização	Brotéria

BIBLIOGRAFIA

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 14, Março de 1932, p. 199, 199-200, 202, 202-203
Descrição	4 p.; 19 cm
Localização	Brotéria

O SALÁRIO NA RÚSSIA COMUNISTA

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 14, Abril de 1932, p. 217-220
Descrição	4 p.; 19 cm
Localização	Brotéria

BIBLIOGRAFIA

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 14, Abril de 1932, p. 263, 263-264, 264-265
Descrição	3 p.; 19 cm
Localização	Brotéria

O ESCÂNDALO DO SALÁRIO

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 14, Maio de 1932, p. 273-277
Descrição	5 p.; 19 cm
Localização	Brotéria

BIBLIOGRAFIA

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 14, Maio de 1932, p. 328-329, 331, 333-334, 334-335
Descrição	6 p.; 19 cm
Localização	Brotéria

A FORMAÇÃO INTEGRAL DA MULHER CRISTÃ

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 14, Junho de 1932, p. 341-354
Descrição	14 p.; 19 cm
Localização	Brotéria

A HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS SACRAS EM PORTUGAL

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 15, Julho de 1932, p. 11-14
Descrição	4 p.; 19 cm
Localização	Brotéria

BIBLIOGRAFIA

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 15, Julho de 1932, p. 55-56, 60, 63
Descrição	4 p.; 19 cm
Localização	Brotéria

SALÁRIO JUSTO – SALÁRIO FAMILIAR

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 15, Agosto e Setembro de 1932, p. 69-80
Descrição	12 p.; 19 cm
Localização	Brotéria

ESTATOLATRIA MODERNA (AINDA A PROPÓSITO DE SALÁRIOS)

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 15, Outubro de 1932, p. 173-179
Descrição	7 p.; 19 cm
Localização	Brotéria

PARA ALÉM DO COMUNISMO

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 15, Novembro de 1932, p. 237-242
Descrição	6 p.; 19 cm
Localização	Brotéria

BIBLIOGRAFIA

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 15, Novembro de 1932, p. 290
Descrição	1 p.; 19 cm
Localização	Brotéria

SALÁRIO E ACESSO À PROPRIEDADE

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 15, Dezembro de 1932, p. 325-328
Descrição	4 p.; 19 cm
Localização	Brotéria

A RETRIBUIÇÃO DO TRABALHO – CARIDADE E JUSTIÇA

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 16, Janeiro de 1933, p. 5-12
Descrição	8 p.; 19 cm
Localização	Brotéria

QUANDO NASCEU JOSÉ ANCHIETA?

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 16, Janeiro de 1933, p. 43-44
Descrição	2 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

SALÁRIO FAMILIAR E CAIXAS DE COMPENSAÇÃO

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 15, Fevereiro de 1933, p. 76-80
Descrição	5 p.; 19 cm
Localização	Brotéria

O PRIMEIRO EMBARQUE DE ÓRFÃOS PARA O BRASIL – 7 DE JANEIRO DE 1550 (UM DOCUMENTO INÉDITO)

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 17, Julho de 1933, p. 37-43
Descrição	7 p.; 19 cm
Localização	Brotéria

“DE ALGUMAS COISAS MAIS NOTÁVEIS DO BRASIL” – QUEM É O AUTOR DESTA OBRA?

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 17, Agosto e Setembro de 1933, p. 93-97
Descrição	5 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

UM AUTÓGRAFO INÉDITO DE JOSÉ DE ANCHIETA

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 17, Novembro de 1933, p. 269-272
Descrição	4 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

UM CENTENÁRIO CÉLEBRE (1534-1834: 19 DE MARÇO) A PRIMEIRA BIOGRAFIA INÉDITA DO APÓSTOLO DO BRASIL

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 18, Março de 1934, p. 165-174
Descrição	10 p.; 22 cm

Localização | Brotéria

UM CENTENÁRIO CÉLEBRE (1534-1834: 19 DE MARÇO) A PRIMEIRA BIOGRAFIA INÉDITA DO APÓSTOLO DO BRASIL

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 18, Abril de 1934, p. 253-265
Descrição	13 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

COLONIZAÇÃO DOS PORTUGUESES NO BRASIL, OS JESUÍTAS DO SR. JAIME CORTEZÃO E A LIBERDADE DOS ÍNDIOS, ETC

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 19, Novembro de 1934, p. 232-240
Descrição	9 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

POR COMISSÃO DE MANUEL DA NÓBREGA

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 19, Dezembro de 1934, p. 306-313
Descrição	8 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

TERRAS QUE DEU ESTÁCIO DE SÁ AO COLÉGIO DO RIO DE JANEIRO – A FAMOSA SESMARIA DOS JESUÍTAS DOCUMENTO INÉDITO QUINHENTISTA

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 20, Fevereiro de 1935, p. 90-110
Descrição	21 p.; 22 cm
Localização	BNP, H.G. 14858//8 V. Brotéria

BARTOLOMEU DE GUSMÃO, O PADRE VOADOR

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 20, Abril de 1935, p. 282-283
Descrição	2 p.; 23 cm
Localização	Brotéria

A PENETRAÇÃO GEOGRÁFICA DE TERRA PELOS PORTUGUESES: A PRIMEIRA VIAGEM DE S. PAULO AO PARÁ ATRAVÉS DO BRASIL (1613)

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 20, Maio de 1935, p. 332-341
Descrição	10 p.; 22 cm
Localização	Brotéria BNP, H.G. 14858//2 V. FCG, BB 18503

NÓBREGA EM PORTUGAL – CARTA INÉDITA DE 31 DE JULHO DE 1548

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 21, Outubro de 1935, p. 185-189
Descrição	5 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

XXVI CONGRESSO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS – SEVILHA, 12-20 DE OUTUBRO DE 1935

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 21, Novembro de 1935, p. 267-271
Descrição	6 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

NOTA PARA A HISTÓRIA DOS PORTUGUESES NO RIO DA PRATA

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 21, Dezembro de 1935, p. 344-346
Descrição	3 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

INFLUÊNCIA RELIGIOSA NA FORMAÇÃO DO BRASIL: CONFERÊNCIA NO CURSO DE FÉRIAS DA FACULDADE DE LETRAS DE LISBOA, 8 DE AGOSTO DE 1935 / SERAFIM LEITE

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 22, Janeiro de 1936, p. 24-39
Descrição	16 p.; 22 cm
Localização	BNP, R. 10404//20 V. Brotéria

BIBLIOGRAFIA

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 22, Abril de 1936, p. 346, 346-347, 350-351
Descrição	4 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

OS ÍNDIOS E O DIREITO PENAL NAS ALDEIAS DO BRASIL (SÉCULO XVI)

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 22, Maio de 1936, p. 370-380
Descrição	11 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

BIBLIOGRAFIA

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 22, Maio de 1936, p. 430-431
Descrição	2 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

BIBLIOGRAFIA

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 22, Junho de 1936, p. 517
Descrição	1 p.; 22 cm

Localização | Brotéria

O PRIMEIRO VOCABULÁRIO TUPI-GUARANI – “PORTUGUEZ-BRASILIANO”

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 23, Agosto-Setembro de 1936, p. 109-113
Descrição	5 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

AS PRIMEIRAS BIBLIOTECAS DO BRASIL

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 23, Outubro de 1936, p. 217-220
Descrição	4 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

BIBLIOGRAFIA

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 23, Dezembro de 1936, p. 456
Descrição	1 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

CONQUISTA E FUNDAÇÃO DO RIO DE JANEIRO

Publicação	Coimbra: Tipografia Popular, O Instituto, Revista Científica e Académica, Volume 90, 1936, p. 72-83
Descrição	12 p.
Localização	BNP, J. 2547 B. BNP, H.G. 14914//15 V. Cópia digital da Universidade de Coimbra disponível em: https://digitalis-dsp.uc.pt/institutocoimbra/UCBG-A-24-37a41_v090/UCBG-A-24-37a41_v090_item1/P83.html

OS JESUITAS NA VILA DE SÃO PAULO: (SÉCULO XVI)

Publicação	São Paulo: Departamento Municipal de Cultura, Revista do Arquivo Municipal, Volume 21, 1936
Descrição	50, [2] p.; 28 cm
Localização	BNP, R. 27143 V.
Notas	Separata da Revista do Arquivo Municipal

OS JESUITAS NO BRASIL E A MEDICINA

Publicação	[S.l.]: [s.n.]. Revista <i>Petrus Nonins</i> , 1936
Descrição	16 p.; 26 cm
Localização	ANTT, 1008/95 BNP, S.A. 11520//12 V. IEB, YAN 610.981bl533j UCP, EC-271.5(81):61 LEI
Notas	Separata

A RETRIBUIÇÃO DO TRABALHO

Publicação	Porto: Ed. do A. J., Estudos Actuais 1, 1937, 2ª ed.
Descrição	89 p., [1] f.; 19 cm
Localização	BCMSJM, B-1199-8 BNP, S.C. 15005//5 P. BNP, Fg. 7114 (Microfilme)

CANTOS, MÚSICAS E DANÇAS NAS ALDEIAS DO BRASIL (SÉCULO XVI)

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 24, Janeiro de 1937, p. 42-52
Descrição	11 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

OS JESUÍTAS E OS PRIMEIROS PASSOS DA INDÚSTRIA NO BRASIL (SÉCULO XVI)

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 24, Fevereiro de 1937, p. 191-197
Descrição	7 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

INTRODUÇÃO DO TEATRO NO BRASIL

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 24, Abril de 1937, p. 395-409
Descrição	15 p.; 23 cm
Localização	Brotéria BCMSJM, B-1195-8 BNP, B.A. 35747 V. BNP, L. 12335//11 V. BPMFF, 4-21-35-24 FCG, BB 18520 IEB, MA 792.0981 L533i IEB, YAN 792.0981 L533i

BIBLIOGRAFIA

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 24, Abril de 1937, p. 472
Descrição	1 p.; 23 cm
Localização	Brotéria

BIBLIOGRAFIA

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 24, Maio de 1937, p. 603-604
Descrição	2 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

OS PIRATAS FRANCESES E OS JESUÍTAS DA BAÍA (SÉCULO XVI)

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 25, Agosto-Setembro de 1937, p. 188-193
Descrição	6 p.; 22 cm

Localização | Brotéria

BIBLIOGRAFIA

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 25, Outubro de 1937, p. 350-351
Descrição	2 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

A ANTROPOFAGIA DOS ÍNDIOS DO BRASIL – TENTATIVA DE INTERPRETAÇÃO E COMO SE DOMINOU

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 25, Novembro de 1937, p. 373-379
Descrição	7 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

DIVULGAÇÃO DA FÉ

Publicação	Lisboa: Boletim Geral das Colónias, Ano XIII, n. 150, Dezembro de 1937, p. 105-109
Descrição	5 p.
Localização	UCDCT, P2 Port/Boletim da Agência Geral das Colónias

EXPANSÃO PORTUGUESA AO SUL DO BRASIL – A PRIMEIRA MISSÃO ENTRE OS CARIJOS OU GUARANIS DA COSTA

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 26, Maio de 1938, p. 481-490
Descrição	10 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

PLANO COLONIZADOR DE MANUEL DA NÓBREGA – BRASIL – SÉCULO XVI

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 27, Agosto-Setembro de 1938, p. 191-197
Descrição	7 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

AFRÂNIO PEIXOTO E PORTUGAL

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 27, Novembro de 1938, p. 417-423
Descrição	7 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

OS REINOS DE MONOPOTAPA E MAIS ALÉM...SUGESTÕES RESTAURADORAS

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 29, Agosto-Setembro de 1939, p. 162-166
Descrição	5 p.; 22 cm

Localização | Brotéria

BIBLIOGRAFIA

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 30, Fevereiro de 1940, p. 235-236
Descrição	2 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

BIBLIOGRAFIA

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 31, Agosto-Setembro de 1940, p. 235-236
Descrição	2 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

JESUÍTAS DO BRASIL, NATURAIS DE ANGOLA

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 31, Outubro de 1940, p. 254-261
Descrição	8 p.; 23 cm
Localização	BNP, R. 11123//12 V. Brotéria FCG, BB 18504

A COMPANHIA DE JESUS NO BRASIL E A MISSÃO DOS PADRES FRANCISCO PINTO E LUIZ FIGUEIRA À SERRA DE IBIAPABA (1607-1608)

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 31, Novembro de 1940, p. 414-424
Descrição	11 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

AFRÂNIO PEIXOTO NAS COMEMORAÇÕES CENTENÁRIAS

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 31, Dezembro de 1940, p. 237-238
Descrição	2 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

O GUARDA ROUPA FEMININO DAS IMAGENS JESUITICAS DO BRASIL: NOTA ARTÍSTICA DOS SÉCULOS XVII E XVIII

Publicação	Rio de Janeiro: Revista da Academia Brasileira de Letras, Ano 40, Dezembro de 1941, p. 40-43
Descrição	4 p.
Localização	BGUC, 10-30 B-11

EXPEDIÇÕES MISSIONÁRIAS PARA A MARANHÃO NO SÉCULO XVII

Publicação	Roma: Soc Tip. A. Macioce Pisani, 1941, p. 293-305
------------	--

Descrição	13 p.
Localização	BNP, R. 11427//2 V.
Notas	Separata do Archivum Historicum Societatis Jesu, 10

OS "CAPÍTULOS" DE GABRIEL SOARES DE SOUSA

Publicação	Lisboa: [s.n.], Volume 2, 1941
Descrição	35 [1] p.; 25 cm
Localização	BCMSJM, B-1193-8 BNP, H.G. 17849//16 V. BNP, H.G. 44894 V. UCP, CP-B1860
Notas	Separata da Revista Ethnos

A COMPANHIA DE JESUS NO BRASIL E A RESTAURAÇÃO DE PORTUGAL (1640)

Publicação	Lisboa: Academia Portuguesa de História, Volume 6, 1942, p. 329-405
Descrição	77 p.
Localização	Brotéria

CAMÕES: POETA DA EXPANSÃO E DA FÉ

Publicação	Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1943
Descrição	84 p. [2]; 17 cm
Localização	BBM, M2I 02488 BCM, 4Cam2-29 BNP, L. 36382//3 P. BNP, L. 88390 P. FCG, BB 18519 UCP, CP-P129 UCP, EC-869 CAM/L LEI
Notas	Conferência proferida na Academia Brasileira de Letras, no dia 3 de Julho de 1943 Separata do Arquivo Camoniano da Academia Brasileira de Letras, p. 139-170

LEONARDO DO VALE, AUTOR PRIMEIRO "VOCABULÁRIO NA LÍNGUA BRASILEIRA" 1591

Publicação	Rio de Janeiro: Imp. Nacional, Revista Verbum 1, 1944, p. 17-28
Descrição	12 p.; 23 cm
Localização	BNP, L. 13485//8 V.
Notas	Separata

OS JESUITAS DO COLÉGIO DE S. PAULO NA PACIFICAÇÃO DOS GARCIAS E CAMARGOS

Publicação	São Paulo: [s.n.], 1944
------------	-------------------------

Descrição	17 p.; 23 cm
Localização	BNP, H.G. 17848//7 V.
Notas	Separata da Revista Serviço Social, ano 4

O PADRE ANTÔNIO VIEIRA E AS CIÊNCIAS SACRAS NO BRASIL

Publicação	Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1945
Descrição	23 cm
Localização	BNP, R. 11422//10 V.
Notas	Separata da Revista Verbum, 1, p. 257-279

FAZENDAS E ENGENHOS DOS JESUÍTAS

Publicação	Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1945
Descrição	23 cm
Localização	BNP, S.C. 13515//2 V.
Notas	Separata da Revista Verbum, 2, p. 181-206

PARA A HISTÓRIA ECONÔMICA DO BRASIL: FAZENDAS E ENGENHOS DOS JESUÍTAS NO DISTRITO FEDERAL

Publicação	Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1945
Descrição	23 cm
Localização	Sem informação exemplar
Notas	Separata Revista Verbum, 2

GEÓRGICAS BRASILEIRAS

Publicação	Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1946
Descrição	23 cm
Localização	BNP, L. 13394//7 V. UCP, GOER-D 1030/7
Notas	Separata da Revista Verbum, 3, p. 31-43;

DITOSO SUCESSO DO PADRE INÁCIO DE AZEVEDO PROVINCIAL DO BRASIL E DOS QUE IAM EM SUA COMPANHIA (CARTA INÉDITA DO P. PERO DIAS, DA ILHA DA MADEIRA. 17. DE AGOSTO DE 1570)

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 43, Agosto-Setembro de 1946, p. 192-200
Descrição	9 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

LEONARDO DO VALE MESTRE DA LÍNGUA TUPI-GUARANI: O VOCABULÁRIO NA LÍNGUA BRASÍLICA

Publicação	Lisboa: [s.n.], Revista de Portugal, Série A, Dezembro de 1946, p. 182-190
Descrição	182-190 p.; 25 cm
Localização	BCMSJM, B-1194-8 BNP, B. 2856 V.

	FCG, BB 18510
Notas	Separata

A AMIZADE PORTUGUESA DE AFRÂNIO PEIXOTO

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 44, Fevereiro de 1947, p. 156-158
Descrição	3 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

A MÚSICA NAS PRIMEIRAS ESCOLAS DO BRASIL

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 44, Abril de 1947, p. 377-390
Descrição	14 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

DIOGO SOARES, S. L, MATEMÁTICO, ASTRÓNOMO E GEÓGRAFO DE SUA MAJESTADE NÒ ESTADO DO BRASIL (1684-1748)

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 45, Dezembro de 1947, p. 596-604 Porto: Edições Brotéria, Tipografia Porto-Médico, 1947
Descrição	9 p.; 22 cm
Localização	Brotéria BNP, S.A. 15462//10 V.

O CURSO DE FILOSOFIA E TENTATIVAS PARA SE CRIAR A UNIVERSIDADE DO BRASIL NO SÉCULO XVII

Publicação	Rio de Janeiro: Universidade Católica, 1948, p. 107-143
Descrição	36 p.; 23 cm
Localização	BNP, S.A. 15318//10 V. IEB, JHR S464
Notas	Separata da Revista Verbum, t. 5, fasc. 2

A MÚSICA NAS ESCOLAS JESUITAS DO BRASIL NO SÉCULO XVI

Publicação	Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1949, p. 27-39
Descrição	12 p.; 27 cm
Localização	BNP, M. 2546//1 V.
Notas	Separata da Revista Cultura, 2.

BIOBIBLIOGRAFIA DE P.^E ANTÓNIO VIEIRA

Publicação	Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro, 1949, p. 192-363
Descrição	171 p.; 23 cm
Localização	BNP, B. 11956 V.
Notas	Separata da História da Companhia de Jesus no Brasil, 9, 1949

FRANCISCO DIAS, JESUÍTA PORTUGUÊS ARQUITETO E PILOTO NO BRASIL (1538-1633)

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 51, Outubro de 1950, p. 257-265
Descrição	12 p.; 22 cm
Localização	Brotéria FAU, MF927.2 D543

VICENTE RODRIGUES, PRIMEIRO MESTRE-ESCOLA DO BRASIL (1528-1600)

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 52, Março de 1951, p. 288-300
Descrição	13 p.; 22 cm
Localização	Brotéria IEB, JHR S73

VICENTE RODRIGUES, PRIMEIRO MESTRE-ESCOLA DO BRASIL (1528-1600)

Publicação	Porto: Tip. Porto Médico, 1951
Descrição	15 p.; 23 cm
Localização	BNP, H.G. 18490//10 V. BNP, H.G. 18848//2 V.

A CARTA DE JOSÉ DE ANCHIETA AOS IRMÃOS ENFERMOS DO COLÉGIO DE COIMBRA E O QUE TEM DE INÉDITO

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 53, Outubro de 1951, p. 291-299
Descrição	9 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

PINTORES JESUÍTAS DO BRASIL (1559-1760)

Publicação	Roma: Tip. Editrice Michele Pisani, Archivum Historicum Societatis Jesu, Extractum, 2019, 51, p. 210-230
Descrição	20 p.; 24 cm
Localização	BNP, B.A. 2415//7 V. IEB, JHR S43
Notas	Separata

AS PRIMEIRAS CARTAS DOS JESUÍTAS DO BRASIL PARA O CONHECIMENTO DA AMÉRICA (1549-1562)

Publicação	Genova: Studi Colombiani, 2, Stabilimento Arti Grafiche ed Affini, 1951, p. 581-588
Descrição	8 p.; 24 cm
Localização	BNP, H.G. 19174//3 V.

MOVIMENTO MISSIONÁRIO DO BRASIL PARA A ÍNDIA

Publicação	Goa: Boletim do Instituto Vasco da Gama, 69, 1952, p. 107-118
Descrição	12 p.
Localização	BGUC, 10-66-28-1

SERVIÇOS DE SAÚDE DA COMPANHIA DE JESUS NO BRASIL (1549-1760)

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 54, Abril de 1952, p. 386-403
Descrição	18 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

BIBLIOGRAFIA

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 54, Abril de 1952, p. 500-502
Descrição	3 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

CARTA INÉDITA DE NÓBREGA NAS VÉSPERAS DA FUNDAÇÃO DE SÃO PAULO

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 55, Agosto-Setembro de 1952, p. 136-153
Descrição	18 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

ANTÓNIO RODRIGUES, PRIMEIRO MESTRE-ESCOLA DE SÃO PAULO

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 55, Outubro de 1952, p. 303-310
Descrição	8 p.; 22 cm
Localização	BNP, H.G. 18742//1 V. Brotéria, 2/59-4A UCP, 271.5(81) LEI/3

BIBLIOGRAFIA

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 55, Outubro de 1952, p. 371-372
Descrição	2 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

DOCUMENTOS INÉDITOS SOBRE SÃO PAULO DE PIRATININGA

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 56, Março de 1953, p. 304-313
Descrição	10 p.; 22 cm
Localização	BNP, L. 42796//1 P. Brotéria

A CABANA DE ANTÓNIO RODRIGUES, PRIMEIRO MESTRE-ESCOLA DE SÃO PAULO (1553 -1554)

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 56, Abril de 1953, p. 433-441
Descrição	9 p., 23 cm.
Localização	BNP, H. G. 19062 // 9 V. UCP, 271.5(81) LEI/2 Brotéria

FUNDADOR E «FUNDADORES» DE SÃO PAULO

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 56, Maio de 1953, p. 541-551
Descrição	11 p.; 22 cm
Localização	BNP, H.G. 19071//2 V. Brotéria UCP, 908.815 SP-LEI

NOVOS DOCUMENTOS SOBRE FRANCISCO DIAS MESTRE DE OBRAS DE S. ROQUE EM LISBOA: ARQUITECTO DA COMPANHIA DE JESUS NO BRASIL

Publicação	Roma: Archivum Historicum Societatis Iesu, Volume XXII, n. 43, Jan./Jun. 1953, p. 352-366
Descrição	15 p.; 24 cm
Localização	BNP, L. 14199//6 V. FCG, BB 18516

NÓBREGA NO INSTITUTO HISTÓRICO E NO IV CONGRESSO DE HISTÓRIA NACIONAL, DO BRASIL

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 57, Julho de 1953, p. 36-42
Descrição	7 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

PARTICULARIDADES REFERENTES A NÓBREGA NA FUNDAÇÃO DE SÃO PAULO

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 57, Novembro de 1953, p. 429-440
Descrição	12 p.; 22 cm
Localização	Brotéria BNP, H.G. 28837//3 P. BCMSJM, B-1198-8

NÓBREGA E A SUA HERANÇA EM SÃO PAULO DE PIRATININGA; NOTÍCIA COMEMORATIVA DO IV CENTENÁRIO DA CIDADE DE SÃO PAULO: (1554, 25 DE JANEIRO 1954)

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 53, Janeiro de 1954, p. 5-25
Descrição	21 p.; 22 cm
Localização	BNP, H.G. 28897//7 P.

BNP, H.G. 56684 V.
Brotéria

SERVIÇOS DE SAÚDE DA COMPANHIA DE JESUS NO BRASIL DE 1549-1760

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 63, 1955
Descrição	22 p.; 22 cm
Localização	BNP, S.A. 26186//12 P. Brotéria

NÓBREGA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 1554

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 59, Outubro de 1954, p. 265-272
Descrição	8 p.; 22 cm
Localização	BNP, H.G. 19079//7 V. Brotéria

MOVIMENTO EUCARÍSTICO BRASILEIRO NO TEMPO DE NÓBREGA (1549-1570)

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 60, Abril de 1955, p. 404-419
Descrição	16 p.; 22 cm
Localização	BNP, R.11558//4 V. Brotéria

LUÍS DE GÓIS, SENHOR DO ENGENHO NO BRASIL, INTRODUTOR DO TABACO EM PORTUGAL, JESUÍTA A INDIA (1504 [?]-1567)

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 61, Agosto-Setembro de 1955, p. 146-161
Descrição	16 p.; 22 cm
Localização	BCMSJM, B-1197-8 BNP, H.G. 19350//1 V. Brotéria FCG, BB 18515 IEB, JHR S80

POSIÇÃO HISTÓRICA DE NÓBREGA NA FUNDAÇÃO DE SÃO PAULO

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 65, Outubro de 1957, p. 282-290
Descrição	9 p.; 22 cm
Localização	BNP, H.G. 20028 V. Brotéria

OPERUM DE REBUS BRASILICIS IUDICIA / EM CO-AUTORIA COM C. R. BOXER

Publicação	Roma: Archivum Historicum Societatis Iesu, Volume 26, 1957, p. 315-324
Descrição	10 p.; 24 cm
Localização	BNP, R. 11705 V.

O CASAMENTO DO REI D. SEBASTIÃO E A IDA A ROMOA DE INÁCIO DE AZEVEDO, PROVINCIAL DO BRASIL

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 68, Fevereiro de 1959, p. 134-139
Descrição	6 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

A COMPANHIA DE JESUS E OS PRETOS DO BRASIL

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 68, Maio de 1959, p. 534-538
Descrição	5 p.; 22 cm
Localização	Brotéria UCLA Library, Southern Regional Library Facility SRLF BV2290 .L35 1959

AS PRIMEIRAS NOTÍCIAS DE MORTE DE NÓBREGA E A SUA NOMEAÇÃO 2ª VEZ PARA PROVINCIAL DO BRASIL

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 68, Novembro de 1959, p. 417-421
Descrição	5 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

A COMPANHIA DE JESUS E A DEFESA DO ESPÍRITO MISSIONÁRIO NUMA CARTA INÉDITA DO REI D. SEBASTIÃO A S. FRANCISCO DE BORJA (1565)

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 69, Dezembro de 1959, p. 527-534
Descrição	8 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

DOIS CASOS À MARGEM DA HISTÓRIA DO BRASIL

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 70, Abril de 1960, p. 66-69
Descrição	4 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

NÓBREGA E A CRIAÇÃO DA VILA DE SÃO PAULO DE PIRATININGA (1560)

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 70, Junho de 1960, p. 23-30
Descrição	8 p.; 22 cm
Localização	Brotéria BNP, H.G. 21536 V.

FCG, BB 18509

ICONOGRAFIA DOS JESUÍTAS PORTUGUESES E ESTRANGEIROS EM RELAÇÕES COM PORTUGAL

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 70, Junho de 1960, p. 699-703
Descrição	5 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

PROFETISMO E MESSIANISMO NA OBRA DE ANTÓNIO VIEIRA

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 72, Janeiro de 1961, p. 56-59
Descrição	4 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

A GRANDE EXPEDIÇÃO MISSIONÁRIA DOS MÁRTIRES DO BRASIL

Publicação	S.l: s.e, Studia - 7 Janeiro, 1961, p. 7-48
Descrição	41 p.
Localização	BNP, P.P. 10762 V.

NÓBREGA O “DOUTÍSSIMO” OU A ENTRADA DA LITERATURA JURÍDICA NO BRASIL

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 72, Abril de 1961, p. 423-430
Descrição	8 p.; 22 cm
Localização	Brotéria FCG, BB 18507

ANTÓNIO RODRIGUES, PRIMEIRO MESTRE-ESCOLA DE SÃO PAULO, SEGUNDO O TESTEMUNHO DE ANCHIETA

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 73, Julho de 1961, p. 16-27
Descrição	12 p.; 22 cm
Localização	BNP, H.G. 22099 V. Brotéria

NÓBREGA E OS OUTROS PRIMEIROS CAPELÃES MILITARES DO BRASIL

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 73, Dezembro de 1961, p. 535-542
Descrição	8 p.; 22 cm
Localização	BNP, H.G. 22219 V. Brotéria

NOTA SOBRE A FUNDAÇÃO DA CIDADE DE FORTALEZA, CAPITAL DO CEARÁ (BRASIL)

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 74, Maio de 1962, p. 542-545
Descrição	4 p.; 22 cm

Localização	BNP, J. 2557 B. Brotéria
-------------	-----------------------------

A VIDA SACRAMENTAL E OS SEUS REFLEXOS SOCIAIS NO BRASIL DO TEMPO DE NÓBREGA (1549-1570)

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 75, Julho de 1962, p. 28-47
Descrição	20 p.; 22 cm
Localização	IEB, JHR S 85 BNP, H.G. 22929 V. Brotéria

O "POEMA DE MEM DE SÁ" E A PSEUDO-AUTORIA DO PADRE JOSÉ DE ANCHIETA

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 77, Março de 1963, p. 316-327
Descrição	12 p.; 22 cm
Localização	BNP, L. 16532 V. Brotéria IEB, JHR S86

AS RAÇAS DO BRASIL PERANTE A ORDEM TEOLÓGICA, MORAL E JURÍDICA PORTUGUESA NOS SÉCULOS XVI A XVIII

Publicação	Braga: Livraria Cruz, Separata da Scientia Iurídica, Volume 13, 1964
Descrição	23 p.; 24 cm
Localização	BNP, S.C. 24696 V.

O B. INÁCIO DE AZEVEDO REITOR DO COLÉGIO DE S. ANTÃO DE LISBOA (1553-1555)

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 84, Março de 1967, p. 365-374
Descrição	10 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

O B. INÁCIO DE AZEVEDO REITOR DO COLÉGIO DE COIMBRA

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 84, Abril de 1967, p. 522-531
Descrição	10 p.; 22 cm
Localização	Brotéria

O B. INÁCIO DE AZEVEDO ORGANIZADOR E PRIMEIRO REITOR DO COLÉGIO DE BRAGA (1560-1565)

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 86, Janeiro de 1968, p. 236-247
Descrição	12 p.; 22 cm
Localização	BCMSJM, B-1192-8 BNP, S.C. 30099 V. Brotéria

Edições / Prefácios / Notas Preliminares, Históricas e Críticas

ANTONIO RODRIGUES, SOLDADO, VIAJANTE E JESUITA PORTUGUEZ NA AMERICA DO SUL, NO SECULO XVI / INTROD. E NOTAS DO PE. SERAFIM LEITE

Publicação	Rio de Janeiro: Bibliotheca Nacional, 1936
Descrição	19 p.; 28 cm
Localização	BNP, H.G. 15609//14 V. IICT I. P., AHUL-5931

RELAÇÃO DIÁRIA DO CÊRCO DA BAÍA DE 1638 / PEDRO CADENA DE VILHASANTI; PREF. SERAFIM LEITE

Publicação	Lisboa: Tip. Anuário Comercial, 1941
Descrição	358 p. [3] f.; 22 cm
Localização	BCM, 4A6-47 BCM, 5lg4-21 IEB, CP 1826 UL, SD, 981 VLH*Rlc Dep.
Notas	Clássicos da Expansão Portuguesa no Mundo

VIDA DO VENERÁVEL PADRE JOSÉ DE ANCHIETA / SIMÃO DE VASCONCELOS; PREF. SERAFIM LEITE

Publicação	Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1943
Descrição	2 v.; 17 cm
Localização	BNP, R.30609 P. BNP, R.30610 P.

COLECÇÃO DOS CRIMES, E DECRETOS PELOS QUAIS VINTE E HUM JESUÍTAS FORÃO MANDADOS SAHIR DO ESTADO DO GRAM PARÁ, E MARANHÃO ANTES DO EXTERMÍNIO GERAL DE TODA A COMPANHIA DE JESUS DAQUELLE ESTADO / [ORG. FRANCISCO DE TOLEDO]; [ED.] M. LOPES DE ALMEIDA; NOTA PRELIMINAR SERAFIM LEITE

Publicação	Coimbra: Coimbra Editora, 1947
Descrição	134 p.: il.; 24 cm
Localização	BNP, S.C. 13457 V. BNP, S.C. 80975 V.
Notas	Ms. no 570 da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra

DÍALOGO SOBRE A CONVERSÃO DO GENTIO / MANUEL DA NÓBREGA; COM PRELIMINARES E ANOTAÇÕES HISTÓRICAS E CRÍTICAS DE SERAFIM LEITE

Publicação	Lisboa: Comissão do IV Centenário da Fundação de São Paulo, 1954
------------	--

Descrição	133 [1] p.; 27 cm
Localização	BNP, L. 15478 V. BNP, L. 58833 V. BNP, L. 68670 V. BNP, L. 87147 V. BSMP, 981N675d FCG, BB 1204 FCSH UNL, BM 6188 IEB, 16 B 24 UCP, GOER-D 1260/4
Notas	Ed. Comemorativa do IV Centenário da Fundação de São Paulo. Coleção IV Centenário da Fundação de São Paulo

ECONOMIA CRISTÃ DOS SENHORES NO GOVERNO DOS ESCRAVOS: LIVRO BRASILEIRO DE 1700 / JORGE BENCI; PREF. E ANOT. POR SERAFIM LEITE

Publicação	Porto: Apostolado da Imprensa, 1954, 2a ed.
Descrição	206 [1] p; 20 cm
Localização	BNP, R.31657 P. BNP, R.41993 P. BSMP, 981B395e UCP, 282:326 BEN UCP, CP-S172

CARTAS DO BRASIL E MAIS ESCRITOS DO PE. MANUEL DA NÓBREGA / ANOT. E PREF. SERAFIM LEITE

Publicação	Coimbra: Universidade de Coimbra, Opera Omnia, 1955
Descrição	570 p.: il.; 23 cm
Localização	BBM, M1j 210 BNP, R. 24776 V. BCMSJM, B-1183-8 FLUP, 8/II/56 UCP, 0(082) CN-57 UCP, CP-B2117

ESTATUTOS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA (1559) / INTROD. E NOTAS HIST. E CRÍTICAS DE SERAFIM LEITE

Publicação	Coimbra: Por ordem da Universidade, 1963
Descrição	394, [3] p.; 23 cm

Localização	BCMSJM, B-1188-8 BNP, S.C. 88854 V. FCG, BB 18512 FCG, ED 183 FCG, ED 265 FCG, RS 2558 FLUL, ED 253 V FLUP, 3/VII/43v IICT I. P., CEHU-1813 UCP, 0(082) CN-74 UCP, GOER-C 480/1 UCP, GOER-C 1031 UC – Departamento Matemática, 01A73/Est UC, S.L. (094.4)378.4 EST
Notas	Coleção <i>Acta universitatis conimbrigensis</i> Bibliografia, p. [9]-10

**CRÔNICA DA COMPANHIA DE JESUS / SIMÃO DE VASCONCELOS;
INTROD. SERAFIM LEITE**

Publicação	Petrópolis, Brasília: Editora Vozes: Ministério da Educação e Cultura. Instituto Nacional do Livro, 1977. 3ª ed.
Descrição	2º Volume; 21 cm
Localização	BnF, ark:/12148/cb35184231p BodL, ALMA: 990125463380107026 BritL LC, BX3714.B7 V37 1977 WL, 990007839560203941 UE, OCLC: (OCoLC) 3425589
Notas	Coleção Dimensões do Brasil 5 Incluído como introdução (v. 1, p. 49-166) na obra “Das notícias antecedentes, curiosas e necessárias das cousas do Brasil”, publicada separadamente em 1668 em Lisboa

Bibliografia Passiva

BIBLIOGRAFIA DE SERAFIM LEITE (S.I.) / MIQUEL BATLLORI

Publicação	Roma: Institutum Historicum S.I., 1962, p. 7-10
Descrição	4 p.; 20 cm
Localização	BCMSJM, B-1202-8 BNP, B. 4239 P. BNP, B. 9538 V.
Nota	Coleção Subsidia Ad Historiam S.I.; 5

ELOGIOS DO PE. SERAFIM LEITE E DO DR. RUBEN LEITÃO / PAIXÃO BRAGA V.

Publicação	Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1969
Descrição	60 p.: ill.; 25 cm
Localização	LC, 82157869

PADRE SERAFIM LEITE, S. J. (1890-1969) / HÉLIO ABRANCHES VIOTTI

Publicação	Rio de Janeiro: Universidade Católica, Separata da Revista Verbum, Tomo XXVII, fasc. 1-2, Março / Junho de 1970, p. 103-135; Verbo 11, 1719-1720
Descrição	135 p.; 23 cm
Localização	Sem informação exemplar

P. SERAPHINUS LEITE / M. COLPO

Publicação	Archivum Historicum Societatis Iesu, Volume 39, 1970, p. 461-462
Descrição	2 p.
Localização	Sem informação exemplar

FATHER SERAFIM LEITE, S.J. / ERNEST BURRUS

Publicação	Revista Americas, Volume 27, 1970-1971, p. 456-457
Descrição	2 p.
Localização	https://doi.org/10.1017/S0003161500082250

SERAFIM LEITE. S. JOÃO DA MADEIRA, 6-VI-1890–ROMA, 27-XII-1969 / DOMINGOS MAURÍCIO

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 90, 1970, p. 164-173
Descrição	10 p.
Localização	Brotéria

SERAFIM LEITE'S SUCCESSOR

Publicação	The Americas, Volume 34, n.3, 1978, p. 425
Descrição	1 p.
Localização	http://doi.org/10.1017/S0003161500043558

SERAFIM LEITE: O HOMEM, A VIDA E A OBRA / INOCÊNCIO PINHO

Publicação	S. João da Madeira: Câmara Municipal, 1985
Descrição	20 p.; 3 fot.; 21cm
Localização	AR/BM, 02/4675 DL BCMSJM, B-1206-8 BNP, H.G. 36110 V. BPMP, L3-2-27[1 3] CCDR-NORTE, I.P., 09974

**“O HISTORIADOR DA MISSIONAÇÃO JESUÍTICA NO BRASIL”
(CENTENÁRIO DE SERAFIM LEITE S.I, 1890-1990)” / INOCÊNCIO
PINHO**

Publicação	Lisboa: Brotéria, Volume 131, 1990, p. 191-205
Descrição	15 p.
Localização	Brotéria

SERAFIM LEITE / J. A. DE CARVALHO

Publicação	Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 2001, p. 2326-2327
Descrição	2 p.
Localização	BNP, 272-789.5 DIC
Notas	Entrada do <i>Diccionario Historico de la Compañia de Jesus Biográfico-Temático III</i> , com direção de Charles O. Neill S.J e Joaquín M ^a Dominguez S.J

**HISTÓRIA DA COMPANHIA DE JESUS NO BRASIL, BIOGRAFIA DE
UMA OBRA / LÍVIA PEDRO**

Publicação	Dissertação de Mestrado apresentada à Universidade Federal da Bahia, 2008
Descrição	117 p.
Localização	https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/11372/1/Dissertacao%20Livia%20Pedro.pdf

UM PROJETO CATÓLICO DE NAÇÃO: SERAFIM LEITE S. J. (1890-1969) E A OBRA *PÁGINAS DE HISTÓRIA DO BRASIL* / FLÁVIO MASSAMI MARTINS RUCKSTADTER E MARIA CRISTINA GOMES MACHADO

Publicação	Maringá: Revista Teoria e Prática da Educação, Volume 18, n.1, Janeiro/Abril 2015, p. 111-121
Descrição	11 p.
Localização	https://doi.org/10.4025/tpe.v18i1.29004

OS TEXTOS DO PE. SERAFIM LEITE (S. J.) NA REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO BRASILEIRO: UM PROJETO FORMATIVO CENTRADO NA IDEIA DE NAÇÃO CATÓLICA / FLÁVIO MASSAMI MARTINS RUCKSTADTER E ORIOMAR SKALINSKI JUNIOR

Publicação	Ponta Grossa: Práxis Educativa, Volume 12, n. 1, p. 64-82, jan./abr. 2017
Descrição	18 p.
Localização	https://doi.org/10.5212/PraxEduc.v.12i1.0004